

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 198 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari	165
<i>Husanov Gaybulla Usmanovich</i>	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
<i>Sultonov Vaxob Murotovich</i>	

“Avesto”da ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari 173 Xayitov Zafar Uzakovich	173
G’o’za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili..... 177 Umarova Jumagul Qo’ziyevna	177
Ommaviy sport sog’lomashtirish tadbirlarini tashkil etish – O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish mexanizmi sifatida..... 181 Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o’g’li	181
Mustaqil malaka oshirish jarayonida o’qituvchilarning pedagogik qobiliyatini takomillashtirishning didaktik jihatlari..... 185 Musayev Otabek Quدراتovich	185
Jamoat xavfsizligini ta’minlash bo’linmalari bo’lajak ofitserlarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirish modeli 189 Alimardonov Zohid Shukurillaevich	189
7-8 yoshli stol tennischilar maxsus jismoniy tayyorgarligiga ta’sir qiluvchi omillar 193 Asqar Amonov	193

7-8 YOSHLI STOL TENNISCHILAR MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Asqar Amonov

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 7–8 yoshli stol tennischilari bilan o'tkaziladigan an'anaviy mashg'ulotlarda harakatlanish tezkorligi va zarbalar aniqligini barqarorlashtirishga imkon yaratuvchi ixtisoslashtirilgan vestibulokinetik mashqlar majmualari asosida maxsus jismoniy tayyorgarlikning rivojlanganlik darajasi va uning bir o'quv-mashg'ulot yili davomida o'sish sur'ati tahlil qilingan. Shuningdek, tennischilarning o'ng va chap yon tomonlarga hatlash-sakrash ko'rsatkichlari hamda chap tomon foydasiga asimmetrik farq bilan ijro etish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: harakatlanish tezkorligi, zarbalar aniqligi, texnik-taktik usullar, vestibulokinetik, asimmetrik, yonlama yugurish, zarbalar hajmi.

Abstract: This article examines the level of development of special physical training in traditional table tennis sessions for 7–8-year-old players, based on specialized vestibulokinetic exercises that help stabilize movement speed and stroke accuracy. It also analyzes the growth dynamics of these indicators over one training year, as well as the execution of stepping and jumping movements to the right and left, with an asymmetric advantage in favor of the left side.

Key words: movement speed, stroke accuracy, technical-tactical techniques, vestibulokinetics, asymmetry, lateral running, stroke volume.

Аннотация: В данной статье рассматривается уровень развития специальной физической подготовки в традиционных тренировках по настольному теннису для детей 7–8 лет на основе специализированных вестибулокинетических упражнений, способствующих стабилизации скорости движений и точности ударов. Также анализируется динамика роста этих показателей в течение одного учебно-тренировочного года, а также выполнение шагов и прыжков влево и вправо с асимметричным преимуществом в пользу левой стороны.

Ключевые слова: скорость движений, точность ударов, технико-тактические приемы, вестибулокинетика, асимметрия, боковой бег, объем ударов.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimiz sportchilari Olimpiada va Osiyo o'yinlari, jahon va Osiyo chempionatlarida shohsupaning yuqori pog'onalaridan joy olib, yurtimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etib kelmoqda. Lekin ta'kidlash joizki, respublikamiz bo'ylab stol tennisi bilan rasmiy va tizimli tartibda muntazam shug'ullanib kelayotgan o'g'il-qiz bolalarning soni ham, geografik ko'lami ham qoniqarli emas. O'z vaqtida ommaviy sport ostonasidan professional sport pog'onasiga ko'tarilgan, jahon va Osiyoning nufuzli musobaqalarida yuqori natijalarga erishgan Manzura Inoyatova, Svetlana Geta, Saida va Nodira Burxonxo'jaevalar, Madina Ayupovalarga o'xshagan iste'dodli tennischilar tayyorlash masalalari oqsab kelayotganligi ma'lumdir.

Odatda, turli tayyorgarlik bosqichlarida stol tennisi bilan shug'ullanuvchi sportchilarda harakatlanish tezkorligi va zarbalar aniqligini ishlab chiqilgan tasnifiy andozalarda keltirilgan ixtisoslashtirilgan mashqlar yordamida erta yoshlikdan boshlab shakllantirish zarurligi ifoda etiladi. Bunday harakatlarga, birinchi galda, o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab harakatlanish tezkorligi va zarbalar aniqligi kiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Stol tennisi bo'yicha yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish masalalari bir qator ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Sulaymonov va Abduqahhorova (2024) o'z maqolalarida 10 nafar sportchi ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning turli jihatlari va ularning o'yin samaradorligiga ta'sirini tahlil qilganlar. Ular chaqqonlik, kuch va chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlarni qo'llash orqali tayyorgarlik ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishiga erishganliklarini qayd etganlar.

Boshqa bir tadqiqotda, 11–12 yoshli stol tennischilarining jismoniy tayyorgarligi bo'yicha o'tkazilgan test natijalari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasi yuqori emasligi aniqlangan. Mashg'ulotlarda yuklamalarni yosh sportchilarning individual xususiyatlariga moslashtirish orqali jismoniy sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishilgan.

Shuningdek, "Tennis nazariyasi va uslubiyati" nomli qo'llanmada jismoniy tayyorgarlikning umumiy va maxsus jihatlari, shuningdek, yosh tennischilar uchun mos bo'lgan mashqlar va uslublar batafsil yoritilgan. Unda umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) va maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT) tushunchalari, ularning vazifalari va mazmuni, shuningdek, jismoniy tayyorgarlikning vositalari va uslublari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi – stol tennisi bo'yicha o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab harakatlanish tezkorligi va zarbalar aniqligini erta yoshlikdan boshlab barqarorlashtirish imkoniyatini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat: turli tayyorgarlik bosqichlarida stol tennisi bilan shug'ullanuvchi sportchilar bilan o'tkazilayotgan an'anaviy mashg'ulotlarda harakatlanish tezkorligi va zarbalar aniqligini rivojlantirish tajribasini o'rganish asosida mazkur harakat qobiliyatlarini erta yoshlikdan boshlab shakllantirish zarurligini ilmiy asoslash; stol tennisi bilan shug'ullanuvchi 7-8 yoshli bolalar misolida harakatlanish tezkorligi va zarbalar aniqligining barqarorlik qiymatini baholashga mo'ljallangan bir qator testlarni modifikatsiyalash hamda ularning yangi avlodini yaratish; stol tennisida keskin o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab harakatlanish tezkorligini va zarbalar aniqligini barqarorlashtirishga imkon yaratuvchi ixtisoslashtirilgan vestibulokinetik mashqlar majmualarini ishlab chiqish; stol tennisi bilan shug'ullanuvchi 7-8 yoshli bolalarda keskin o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab harakatlanish tezkorligi va zarbalar aniqligini ixtisoslashtirilgan vestibulokinetik mashqlar majmualari yordamida barqarorlashtirish mumkinligini pedagogik tajriba natijalari bilan asoslab berish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sport nazariyasi va metodikasi doirasida o'tkazilgan fundamental hamda joriy tadqiqotlardan ma'lumki, texnik-taktik usullarga o'rgatish va ularni o'zlashtirish sur'ati, shu jumladan ularni musobaqalar davomida ijro etish natijadorligi sportchilarning jismoniy va funksional imkoniyatlariga bog'liqdir ^[1; 2; 3].

Demak, shubha yo'qki, aslida harakat aniqligi ham, zarbalar aniqligi ham, uzoq muddatli musobaqalar davomida ularning barqaror saqlanib qolishi ham asosan jismoniy va funksional tayyorgarlik darajasi bilan belgilanadi.

Ushbu yo'nalishda o'tkazilgan joriy tadqiqotlardan aniqlandiki, stol tennisi bilan 1–1,5 yil davomida shug'ullanib kelayotgan 7–8 yoshli bolalarda qo'llanilgan bir qator an'anaviy va modifikatsiyalangan testlar natijalari ularning maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari, bir tomondan, o'rnatilgan me'yoriy talablardan past ekanligini, ikkinchi tomondan, ushbu ko'rsatkichlar notekis (noproportsional) sayqal topganligini isbotlab berdi.

Masalan, tennis stoli atrofida o'ng yonlama yugurish tezligi o'quv-mashg'ulot yili boshida $16,6 \pm 2,07$ s ni tashkil etgan bo'lsa, uning yakuniga kelib ushbu ko'rsatkich $15,3 \pm 1,89$ s ga teng bo'lgan yoki bunday yugurish tezligining absolut o'sish sur'ati 1,3 s bilan ifodalangan (1-jadval).

1-jadval: Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi 7-8 yoshli bolalarda maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlanganlik darajasi va uni bir o'quv-mashg'ulot yili davomida o'sish sur'ati – n=68x2=136

№	Testlar	O'MY boshida	O'MY yakunida	KAO'S
1	Tennis stoli atrofida yugurish (s.): - o'ng yonlama	$16,6 \pm 2,07$	$15,3 \pm 1,89$	1,3
	- chap yonlama	$14,3 \pm 1,28$	$13,5 \pm 1,12$	0,8
	Umumiy tezlik	$30,9 \pm 3,35$	$28,8 \pm 3,01$	2,1
2	Joydan turli yo'nalishlar bo'ylab hatlash-sakrash (s.): - oldiga	$107,2 \pm 3,27$	$109,5 \pm 3,69$	2,3
	- chap oyoqda debsinib o'ng diagonal bo'ylab	$105,6 \pm 2,75$	$108,9 \pm 2,86$	3,3
	- o'ng oyoqda debsinib chap diagonal bo'ylab	$100,3 \pm 1,73$	$103,5 \pm 2,47$	3,2
	- chap oyoqda debsinib, o'ng yon tomonga	$103,2 \pm 1,42$	$105,7 \pm 1,78$	2,5
	- o'ng oyoqda debsinib, chap yon tomonga	$97,3 \pm 1,29$	$99,6 \pm 1,47$	2,3
3	"Archasimon" shaklda mokisimon yugurish – 54 m. (s.).	$24,5 \pm 2,03$	$23,2 \pm 1,88$	1,3

Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi 7-8 yoshli bolalarda tennis stoli atrofida o'ng va chap yonlama yugurish tezligi o'rtasida yuzaga kelgan asimmetrik farqlar hamda yugurish tezligining O'MY yakuniga kelib o'sish sur'ati 1-rasmda aks ettirilgan.

1-rasm: Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi 7-8 yoshli bolalarda tennis stoli atrofida o'ng va chap yonlama yugurish tezligi o'rtasida yuzaga kelgan asimmetrik farqlar hamda ularning O'MY yakuniga kelib o'sish sur'ati'

Me'yoriy talablar bo'yicha stol tennisi atrofida yugurish tezligi 7–8 yoshli tennischilarda 34–23,7 s ga yoki o'rtacha 28,8 s ga teng bo'lishi lozim ekan [4; 5].

Uzoq yillar davomida stol tennisi bo'yicha o'tkazilib kelinayotgan musobaqa o'yinlarini kuzatib borish va vizual tahlil qilish natijasida ma'lum bo'ldiki, sportchilar har bir o'yin davomida hujum zarbalarini ijro etish yoki ularni qabul qilish uchun oldinga, o'ng va chap tomonlarga diagonal yo'nalishda, o'ng yoki chap yon tomonlarga sapchib hatlash-sakrash elementlarini ko'plab takrorlar ekanlar.

Demak, bunday harakatlar tennischilar uchun yetakchi o'yin komponenti sifatida xizmat qilgan ekan. Lekin, trenerlar amalda va mutaxassis-olimlar o'z tadqiqotlarida shu va shunga o'xshash maxsus harakatlarni (jismoniy sifatlarni) baholashda joydan uzunlikka sakrash, arqon bilan sakrash kabi testlardan foydalanadilar.

Biz bunday harakat qobiliyatini baholash uchun ushbu an'anaviy testni quyidagi variantlarda modifikatsiyaladik: joydan oldinga sakrash; chap oyoqda depsinib, o'ng diagonal bo'ylab sakrash; o'ng oyoqda depsinib, chap diagonal bo'ylab sakrash; chap oyoqda depsinib, o'ng yon tomonga sakrash; o'ng oyoqda depsinib, chap yon tomonga sakrash.

Bunday testlar yordamida o'tkazilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, o'naqay tennischilarda (chapakay tennischilar soni kam bo'lgani sababli ular tadqiqotga jalb qilinmagan) joydan to'g'ri oldinga sakrash oraliği o'quv-mashg'ulot yili boshida $107,2 \pm 3,27$ sm bilan qayd etilgan bo'lsa, uning yakuniga kelib bu ko'rsatkich $109,5 \pm 3,69$ sm ni tashkil etgan yoki bunday sakrash oraliğining o'sish farqi 2,3 sm ga teng bo'lgan.

Chap oyoqda depsinib (o'naqaylar uchun depsinishga qulay oyoq) o'ng diagonal yo'nalishda sakrash dastlab $105,6 \pm 2,75$ sm bilan ifodalangan, o'quv-mashg'ulot yili yakunida esa bu ko'rsatkich $108,9 \pm 2,86$ sm gacha uzaygan yoki sakrash oraliğining absolut o'sish farqi 3,3 sm ni tashkil etgan.

O'ng oyoq bilan depsinib, chap diagonal yo'nalishda sakrash oraliği nisbatan kam bo'lgan va dastlab $100,3 \pm 1,73$ sm bilan qayd etilgan, o'quv-mashg'ulot yili yakuniga kelib esa mazkur ko'rsatkich $103,5 \pm 2,47$ sm ni tashkil etgan yoki uning o'sish sur'ati 3,2 sm ga teng bo'lgan.

Chap oyoqda depsinib, o'ng yon tomonga sakrash oraliği o'quv-mashg'ulot yili boshida $103,2 \pm 1,42$ sm ni tashkil etgan bo'lsa, uning yakuniga kelib bu ko'rsatkich $105,7 \pm 1,78$ sm ga teng bo'lgan yoki bunday sakrash oraliğining o'sish farqi 2,5 sm bilan qayd etilgan.

O'ng oyoqda depsinib, chap yon tomonga sakrash oraliği esa $97,3 \pm 1,29$ sm ni tashkil etgan. O'quv-mashg'ulot yili yakuniga kelib bu ko'rsatkich $99,6 \pm 1,47$ sm gacha o'sgan yoki uning o'sish sur'ati 2,3 sm ga teng bo'lgan.

E'tiborni tortuvchi jihati shundaki, joydan turli yo'nalishlar bo'ylab chap va o'ng oyoq bilan depsinib, hatlash-sakrash oraliqlari o'rtasida yaqqol ko'zga tashlanuvchi assimetrik farqlar mavjudligi kuzatilgan.

1 Izoh: A – o'ng va chap yonlama yugurish tezligi o'rtasida yuzaga kelgan asimmetrik farq;
 B – o'ng va chap yonlama yugurish tezligining O'MY yakuniga kelib o'sish farqlari;
 1 – o'ng yonlama yugurish tezligining farqi;
 2 – chap yonlama yugurish tezligining farqi.

Masalan, 2-rasmda aks ettirilgan diagrammalarda qayd etilganidek, chap oyoqda depsinib, o'ng diagonal yo'nalishda va o'ng oyoqda depsinib, chap diagonal yo'nalishda hatlash-sakrash oraliği o'rtasida o'quv-mashg'ulot yili boshida 5,3 sm ga teng assimetrik farq kuzatilgan bo'lsa, uning yakuniga kelib mazkur ko'rsatkich 5,3 sm ni tashkil etgan yoki bir o'quv-mashg'ulot yili davomida bunday farq saqlanib qolgan.

2-rasm: Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi 7-8 yoshli bolalarda chap va o'ng oyoq bilan depsinib, diagonal yo'nalishlarda hamda o'ng-chap tomonlar bo'ylab hatlash-sakrash uzunligi o'rtasida yuzaga kelgan assimetrik farqlar².

Yoki chap oyoqda depsinib, o'ng yon tomonga va o'ng oyoqda depsinib, chap yon tomonga hatlash-sakrash oraliği o'rtasida mos ravishda 5,2 va 6,1 sm ga teng assimetrik farq qayd etilgan.

Shubha yo'qki, chap va o'ng oyoq bilan depsinish, chap va o'ng diagonal yo'nalishda yoki chap va o'ng yon tomonlarga hatlash-sakrash oraliqlari o'rtasida kuzatilgan assimetrik farqlar stol tennisi uchun xos texnik-taktik usullarga o'rgatish va ularni o'zlashtirish imkoniyatini qiyinlashtiradi.

Ehtimol, bunday muammo harakatlar aniqligi, zarbalar natijadorligi va ularning barqarorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boz ustiga, turli yo'nalishlar va tomonlar bo'ylab hatlash-sakrash uzunligining bir o'quv-mashg'ulot yili davomida o'sish sur'ati 2,3–3,3 sm dan ortmagan.

Zamonaviy stol tennisi shiddatli hujum zarbalarini ijro etish va shunday zarbalarni qabul qilish uchun o'yinchilardan o'ta keskin o'zgaruvchan yo'nalishlar bo'ylab maksimal tezlikda ko'p martalab optimal shaklda yugurishni talab qiladi.

Bunday harakatlar davomida hujum va himoyaga xos texnik-taktik usullarni yuqori natijadorlik bilan ijro etish yetarli shakllangan anaerob chidamlilikka bog'liqdir.

Gap shundaki, shiddatli yugurish yuklamalari qisqa vaqt ichida nafas olish ritmini tezlashtirib yuboradi, organizmda kislorod qarzdorligi kuchaya boshlaydi, kislorod miqdori ortib ketadi (gipoksik-giperkapniya holati), natijada yurak qisqarish chastotasi ortib ketadi, ish qobiliyati pasayadi, tananing tebranishi ortib, harakat koordinatsiyasi izdan chiqadi.

Shuning uchun trenerlar mahoratni uzoq vaqt saqlash imkonini yaratuvchi aerob ish qobiliyatiga asoslangan anaerob chidamlilikni erta yoshlikdan rivojlantirib borish muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalaridan aniqlandiki, stol tennisi bilan shug'ullanuvchi 7–8 yoshli tennischilarda zarbalar hajmi va aniqligini o'ziga xos ulushlar asosida ta'minlovchi bir qator maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari proporsional nisbatda rivoj topmagan ekan. Masalan, tennis stoli atrofida 2 marta o'ng yonlama, 2 marta chap yonlama yugurish tezligi o'quv-mashg'ulot yili boshida (dastlabki real ko'rsatkichlar) mos ravishda $16,6 \pm 2,07$ va $14,3 \pm 1,23$ soniyani, umumiy tezlik esa $30,9 \pm 3,35$ soniyani tashkil etgan.

2 Izoh: A – chap oyoqda depsinib, o'ng diagonal va o'ng oyoqda depsinib, chap diagonal yo'nalishlarda hatlash-sakrash uzunligi o'rtasida yuzaga kelgan assimetrik farqlar;
B – chap oyoqda depsinib, o'ng yon tomonga va o'ng oyoqda depsinib, chap yon tomonga hatlash-sakrash uzunligi o'rtasida yuzaga kelgan assimetrik farqlar;
a – O'MY boshida; b – O'MY yakunida.

Ko'rinib turibdiki, umumiy natija chap yonlama yugurish tezligi foydasiga assimetrik farq bilan qayd etilgan. Joydan oldinga, chap oyoq bilan deysinib, o'ng diagonal bo'ylab $105,6 \pm 2,75$ soniya, o'ng oyoq bilan deysinib, chap diagonal bo'ylab $100,3 \pm 1,73$ soniya davom etgan. Aynan shunday o'ng va chap yon tomonlarga hatlash-sakrash ko'rsatkichlari ham chap tomon foydasiga assimetrik farq bilan ijro etilgan.

Uzunligi 10 m, eni 3 m bo'lgan to'rtburchakning ikki yon chiziqlari bo'ylab har 3 m ga joylashtirilgan to'plar tomon maksimal yugurish (54 m) tezligi esa nisbatan sust namoyish etilgani ushbu tennischilarda tezkorlik-kuch qobiliyati yetarli darajada shakllanmaganidan darak beradi. Afsuslanarli jihati shundaki, o'quv-mashg'ulot yili boshida qayd etilgan mazkur ko'rsatkichlar uning yakuniga kelib ham jadal o'smaganligi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учебник для вузов физической культуры и спорта / Л.П. Матвеев. – Москва: Издательство “Спорт”, 2020. – 344 с.
2. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В.Н. Платонов. – М.: Спорт, 2019. – 656 с.
3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. – 4-е изд. – М.: Спорт, 2019. – 200 с.
4. Гурфанов Р., Брюхов В.А. Настольный теннис / Программа для ДЮСШОР. – Т.: Ilmiy texnika axboroti-press nashriyoti, 2017. – 152 с.
5. Габибов А.Б. Методика обучения технико-тактическим действиям в настольном теннисе: учебное пособие для студентов всех направлений / А.Б. Габибов, А.А. Молоканов, И.А. Колесников. – пос. Персиановский: ФГБОУ ВО “Донской государственный аграрный университет”, 2015. – 76 с.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.